

TA'LIM JARAYONINI RAQAMLASHTIRISH SIFATLI BILIM OMILI SIFATIDA

D.Samatova

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

**“Agar biz kecha o'qitganimiz kabi bolalarimizni o'qitsak,
biz ularni kelajagini o'g'irlagan bo'lamiz.**

JON DYU. Faylasuf va ta'lim islohotchisi

Annotatsiya. Maqolada siz Oliy ta'limni 2030-yilgacha rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar kabi normativ asoslarda mamlakatimizda yosh avlodga sifatli ta'limni ta'minlashga qaratilgan. O'zbekistonda ham raqamli avlodning yetti ekranli avlodi - televizor, kompyuter, planshet, tablet, fablet, smartfon va smart-soatlari paydo bo'ldi. O'qituvchining obro'si va uning faoliyatining samaradorligi faqatgina kurs mazmunidagi bilimlar darajasi va uning pedagogik qobiliyatiga emas, balki muayyan o'quv materialini to'plash kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'limni raqamlashtirish, raqamli texnologiyalar, kasblari klassifikatori, inson kapitali, zich raqamli muhit.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ. *Преподаватель Гулиустонского государственного педагогического института Д.Саматова Dilrabosamatova316@gmail.com*

Аннотация В статье речь идет об обеспечении качественного образования молодого поколения в нашей стране на нормативной основе мер, направленных на развитие высшего образования до 2030 года. В Узбекистане появилось поколение цифрового поколения – телевизор, компьютер, планшет, планшет, смартфон и умные часы. Репутация преподавателя и эффективность его деятельности кроются не только в уровне знаний по содержанию курса и его педагогических способностях, но и в таких вопросах, как сбор конкретного учебного материала.

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии, классификатор профессий, человеческий капитал, плотная цифровая среда.

DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AS A FACTOR OF
KNOWLEDGE QUALITY. *Teacher at Guliuston State Pedagogical Institute
D. Samatova*

Annotation. The article is about ensuring quality education for the younger generation in our country on a regulatory basis of measures aimed at developing higher education until 2030. A seven-screen digital generation has appeared in Uzbekistan - TV, computer, tablet, tablet, phablet, smartphone and smart watch. The reputation of a teacher and the effectiveness of his activities lie not only in the level of knowledge of the course content and his teaching abilities, but also in such issues as the collection of specific educational material.

Keywords: digitalization of education, digital technologies, classifier of professions, human capital, dense digital environment.

Kirish. Ma'lumki, bugun davlat siyosatining ustuvor va kechiktirib bo'lmaz siyosati ta'limni tubdan isloh qilish masalasi sifatida qarolmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ta'lim tizimini barcha bosqichlarida uzviylik, bog'liqlik va sifatni yangicha dunyoqarashda tashkil etish masalasi ko'rsartilib berildi. Shu bilan

birga ta'lim islohatlari yo'lida bir qancha qaror farmoyishlar qabul qilindi. Ta'lim to'g'risidagi qonunning yangi tahriri, maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilishga qaratilgan qonunlar, Oliy ta'limni 2030-yilgacha rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar kabi normativ asoslarda mamlakatimizda yosh avlodga sifatli ta'limni ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston-2030" srtategiyasi to'g'risidagi Farmonda ham ta'limni raqamlashtirish masalasi ham alohida e'tibor qaratilgan. Farmonda ta'lim tizimiga har bir ta'lim darajasi uchun raqamli iqtisodiyotning asosiy vakolatlariga qo'yiladigan talablarning shakllanishi va joriy etilishi, (vakolatlar modelini hisobga olgan holda) ularning uzluksizligini ta'minlash, shuningdek davlat organlari xodimlarini malakasini oshirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan va xodimlarning malakasini baholashning yangi mexanizmlaridan foydalangan holda masofadan o'qitish bo'yicha yagona elektron platformani yaratish, davlat va mahalliy hokimiyat organlari raqamli rivojlanish bo'yicha ixtisoslashtirilgan bo'linmalarining mas'ul xodimlari bilan ishlash mexanizmini takomillashtirish, shu jumladan raqamli texnologiyalarni rivojlantirish maqsadlariga erishishga asoslangan moddiy rag'batlantirish tizimini (KPI) joriy etish, raqamli iqtisodiyot, zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini joriy etish va rivojlantirish uchun mas'ul bo'lgan xodimlarni minimal ma'lumot darajasi va kasblar malakasi nuqtai nazaridan xodimlarning asosiy lavozimlari va ishchilarning kasblari klassifikatoriga rioya qilmasdan jalb qilish. Ta'lim sohasida raqamli ko'nikmalarni oshirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi. Ta'lim pog'onasining boshlang'ich bosqichida o'quvchilarga raqamli texnologiyalarni taqdim etish orqali raqamli ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun imkoniyatlar yaratish, tahliliy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, kelajakda zarur bo'ladigan keng ko'lamlı raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarga bilim va ko'nikmalar berishga qaratilgan.

«Kelajakning raqamli sanoatini yaratish» - inson kapitalini rivojlantirish darajasini oshirish orqali mamlakatni raqamli transformatsiyasini ishga tushirishni, ta'limda tezkor sur'atlarda raqamli o'zgartirishni talab qiladi. Bugungi kun auditoriyalari o'n yil avvalgilaridan juda katta farq qiladi va sinf xonalari kompyuterlar, iPad, planshetlar, smart-doskalar va boshqa turdagi ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan. Dunyoning boshqa joylarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham raqamli avlodning yetti ekranli avlodi - televizor, kompyuter, planshet, tablet, fablet, smartfon va smart-soatlari paydo bo'ldi. Bunday zich raqamli muhitga ega bo'lish va u bilan doimiy o'zaro munosabat natijasida bugungi kun talabalarining fikrlashi va axborotlarga ishlov berish jarayonlari oldingi fikr yuritish va axborot jarayonlaridan tubdan farq qiladi. Raqamli avlod ota-onalarimiz o'rgangan uslubda o'qitilishi mumkin emas va bo'lmasligi ham kerak. Bu avlodni o'qitishda qora doska va oq bo'rdan foydalanish mumkin emas. Qora doskani oqiga va bo'rni markerga o'zgartirish hech narsani o'zgartirmaydi, ya'ni zamonaviy talabalarni bilim olishga va mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish ko'nikmalarini rivojlantirishga undash usuli bo'la olmaydi. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta'lim texnologiyalari va didaktik modellarni ommaviy va samarali qo'llash orqali ta'lim tizimini raqamli

avlodga moslashtirish zarur. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida tadqiqotga asoslangan yondashuvdan faol foydalanish lozim va bu bilan ilmiy tadqiqotda talabalarning ko'nikmalarini rivojlantirish va IT-kompetensiyaga asoslangan ijodiy qobiliyatlarini va ijodiy fikrlashlarini shakllantirish mumkin. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari – ta'lim tizimidagi barcha muammolarga yechim emas, balki raqamli avlod uchun ma'ruzalar va seminarlarni ma'lumotlarga boy va interaktiv qilib amalga oshirish vositasidir. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, o'qituvchilar talabalarning ehtiyojlariga yo'naltirilgan interfaol o'quv jarayonida asosiy rolni saqlab qoladi. O'qituvchining obro'si va uning faoliyatining samaradorligi faqatgina kurs mazmunidagi bilimlar darajasi va uning pedagogik qobiliyatiga emas, balki muayyan o'quv materialini to'plash, qayta ishlash va o'qitishda Kelajakning inson kapitalini rivojlantirish darajasini oshirish orqali mamlakatni raqamli transformatsiyasini ishga tushirishni, ta'limda tezkor sur'atlarda raqamli o'zgartirishni talab qiladi. Bugungi kunda mamlakatimizning har sohada jahon maydonida yetakchilik qilayotgan g'oya va texnologiyalarni joriy etish imkoniyatiga ega qudratli davlatga aylanishini faxr bilan e'tirof etish mumkin. Jumladan, raqamli iqtisodiyot rivojlangan mamlakatlarda o'zining cheksiz imkoniyatlar maydoni ekanligini namoyon qilganligi bois, bizning davlatimizda ham bu yo'nalishlarda ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, iqtisodiyot har sohaning asosi, richagi va harakatlantiruvchi kuchidir. Shu jumladan, pedagogikaning ham. Chunki ta'lim-tarbiya jarayonining iqtisodiyotga bog'liqligi, ishlab chiqarishning muhim omilligi barcha davlat hujjatlarida yaqqol belgilab qo'yilgan.

Bugungi kun auditoriyalari o'n yil avvalgilaridan juda katta farq qiladi va sinf xonalari kompyuterlar, iPad, planshetlar, smart-doskalar va boshqa turdagi ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan. Dunyoning boshqa joylarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham raqamli avlodning yetti ekranli avlodi - televizor, kompyuter, planshet, tablet, fablet, smartfon va smart-soatlari paydo bo'ldi. Bunday zich raqamli muhitga ega bo'lish va u bilan doimiy o'zaro munosabat natijasida bugungi kun talabalarining fikrlashi va axborotlarga ishlov berish jarayonlari oldingi fikr yuritish va axborot jarayonlaridan tubdan farq qiladi. o'qituvchining qanchalik zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash darajasiga bog'liq bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, raqamli asrda ta'lim qayta ko'rib chiqilishi va ta'lim paradigmasi o'zgartirilishi shart, chunki talabalarga ortiq an'anaviy uslubda o'qishni hohlaydilar va o'qituvchilar ham bu kabi odatiy usulda o'qitishni davom ettirishlari kerak emas.

Raqamli avlod ota-onalarimiz o'rgangan uslubda o'qitilishi mumkin emas va bo'lmasligi ham kerak. Bu avlodni o'qitishda qora doska va oq bo'rdan foydalanish mumkin emas. Qora doskani oqiga va bo'rnini markerga o'zgartirish hech narsani o'zgartirmaydi, ya'ni zamonaviy talabalarni bilim olishga va mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish ko'nikmalarini rivojlantirishga undash usuli bo'la olmaydi.

Axborot va kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta'lim texnologiyalari va didaktik modellarni ommaviy va samarali qo'llash orqali ta'lim tizimini raqamli avlodga moslashtirish zarur. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida tadqiqotga asoslangan yondashuvdan faol foydalanish lozim va bu bilan ilmiy

tadqiqotda talabalarning ko'nikmalarini rivojlantirish va IT- kompetensiyaga asoslangan ijodiy qobiliyatlarini va ijodiy fikrlashlarini shakllantirish mumkin. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari – ta'lim tizimidagi barcha muammolarga yechim emas, balki raqamli avlod uchun ma'ruzalar va seminarlarni ma'lumotlarga boy va interaktiv qilib amalga oshirish vositasidir. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, o'qituvchilar talabalarning ehtiyojlariga yo'naltirilgan interfaol o'quv jarayonida asosiy rolni saqlab qoladi. O'qituvchining obro'si va uning faoliyatining samaradorligi faqatgina kurs mazmunidagi bilimlar darajasi va uning pedagogik qobiliyatiga emas, balki muayyan o'quv materialini to'plash, qayta ishlash va o'qitishda Professor-o'qituvchining ma'naviy-axloqiy qiyofasi va qanchalik zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash darajasiga bog'liq bo'ladi.

Boshqacha qilib aytganda, raqamli asrda ta'lim qayta ko'rib chiqilishi va ta'lim paradigmasi ta'lim va tarbiya birligi prinsipi asosida o'zgartirilishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – Тошкент.: Ўзбекистон, 2017.- 76 б.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч.-Т.: Маънавият, 2008.-176 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик –ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. -Т.: Ўзбекистон, 2017.-102 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847- Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.10.2019 й., 06/19/5847/3887-сон; 30.04.2020 й., 06/20/5987/0521-с
5. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. - Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018.- 88 б.
6. Конституция ва қонун устуворлиги–ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир. Ўзбекистон Республикаси Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 27 йиллигига бағишланган тантанали мажлисдаги маърузаси. // Халқ сўзи.2019 йил 8 декабрь, 6, 254 (74 84)- сон.
7. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8. февраль ПФ-4947-сон Фармони. // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами.-Тошкент, 2017.-№ 6. –Б. 25-28.
8. Мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 сентябрь ПҚ-3261-сон қарори. // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами.-Тошкент, 2017.-№ 37.- Б.154-158 б.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. // Халқ сўзи. 2017 йил, 21 апрель, 79 (6773) - сон.